

MOVAROUNNAHR ZAMINIDAN CHIQQAN ILMALAR YULDUZI - MAHMUD AZ-
ZAMAXSHARIY SIYMOSI

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti, "Ijtimoiy fanlar va texnika" fakulteti Tarix va filologiya kafedrası
o'qituvchisi

Hikmatova Shaxlo Aslonovna

Osiyo Xalqaro Universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika" fakulteti Tarix ta'lim yo'nalishi ikkinchi
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678518>

Annotatsiya. Ko'hna Xorazm zaminida azaldan jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shgan ko'plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Abul Qosim Zamaxshariy ana shunday ulug' siymolardan biridir.

Kalit so'zlar: Xorazm, "Muqaddimat ul- adab", Al- Mufassal, Tabariston, Abivard, Jorulloh, Baytulloh(al- Haram),Qohira, Bayrut, Bag'dod, Hijoz, Gurganj, Ibn Vahhos, Al-Kashshof" Al-Azhar, Az-Zamaxshariy, Jorulloh.

Xorazm shahri azaldan jahon ilm - fani va ma'daniyati ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma Mahmud az - Zamaxshariydir. Uning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad bo'lib, hijriy 467 sana, rajab oyining yigirma yettinchisida chorshanba kuni 1075-yilning 19-martda Xorazmning yirik qishloqlaridan biri- Zamaxsharda tavallud topgan va shu boisdan ham az - Zamaxshariy nisbasini olgan. Mahmud az- Zamaxshariyning otasi unchalik badavlat bo'lmasada, o'z davrining savodli, taqvodor, diyonatli kishisi bo'lgan. Onasi ham taqvodor va fozila, ma'rifatli ayollardan hisoblangan. Mahmud az-Zamaxshariyning yoshligida bir oyog'i sinib, nogiron bo'lib qoladi va yog'och oyoqda yuradi. Otasi endi og'ir mehnatga yaramaydi, deb uni tikuvchiga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Biroq yoshligidan ilmga havasmand Mahmud otasidan madrasaga o'qishga yuborishini so'raydi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan zo'r ixlos va havasni sezgan otasi uni Gurganjdagi madrasaga beradi. U madrasada o'qitiladigan barcha ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy yo'nalishdagi ilmlarni qunt bilan egallashga kirishadi. O'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallab, o'z tirikchiligini bir qadar o'nglab oladi. Keyinchalik Mahmud az-Zamaxshariy bilimini yanada oshirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Mashhur olim Abu Mansur as-Saolibiyning (961–1138) iborasi bilan aytganda "Buxoro somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan va o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan (joy) edi". U Buxoroda tahsilni tugallagach, bir necha yillar Xorazmshohlar xizmatida munshiylik bilan shug'ullanadi, hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha munosib e'tibor ko'rmagach, o'zga yurtlarga safar qiladi. Allomaning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga yetishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri – til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jariyr al-Dabbiy al-Isfahoniyydir (1113-yili Marvda vafot etgan). Al-Isfahoniyy Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mutaziliylar ta'limotining joriy bo'lishi ham shu al-Isfahoniyy nomi bilan bog'liqdir. Mahmud az-Zamaxshariy Bag'dodda shayx ul-islom Abu Mansur Nasr al-Xorisiy, Abu Saad ash-Shaqqoniy, Abul Xattab ibn Abul Batar kabi

Iyun, 2025-Yil

mashhur olimlardan hadis ilmidan saboq oldi. Makkada esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talxat ibn Muhammad ibn Abdulloh al-Yabiriy al-Andalusiy, ash-shayx as-Sadiyd al-Xayyatiy, lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub ibn al-Xadar al-Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi. Buyuk alloma hayoti davomida Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod va Hijozda yashadi, ikki marta Makkada bo'ldi. Olim bu yerda ilmiy ishlarini davom ettirdi, arab tili sarf va nahvi (grammatikasi) va lug'atini hamda mahalliy qabilalarning lahjalari, maqollari, urfodatlarini chuqur o'rgandi, mintaqa jug'rofiyasiga oid qimmatli ma'lumotlarni to'pladi. Biron-bir allomaga nasib etmagan yuksak maqomga — Jorulloh ("Allohning qo'shnisi") degan laqabga faqat buyuk vatandoshimiz Mahmud az-Zamaxshariy musharraf bo'la olgan. Alloma talay asarlarini Makkadaligida yaratadi. O'sha davrda Mahmud az-Zamaxshariy ko'p vaqtini Baytulloh (al-Haram) da o'tkazib, hamisha uning atrofini adab ilmining toliblari, she'riyat ixlosmandlari o'rab olib, undan saboq olganliklarini arab olimi ash-Shayx Muhammad Abu Zahro alohida ta'kidlab o'tgan. Uning ustozlari-yu shogirdlari turli elat va millatlarga mansub insonlar bo'lgan. Chunonchi, unga bevosita shogird bo'lib olimdan to'g'ridan-to'g'ri saboq olgan shogirdlari Zamaxshardan, Xorazmdan, Tabaristondan, Abivarddan, Samarqanddan, Bag'doddan yoki Damashqdan bo'lib qolmay, balki yetuk asarlari orqali undan saboq olib, o'zini g'oyibona Mahmud az-Zamaxshariyning shogirdiman, deganlar ham musulmon dunyosining turli burchaklarida ko'plab topilardi. Mahmud az-Zamaxshariy oxirgi marta Makkadan qaytib, Xorazmda bir necha yil umrguzaronlik qilib, xastalik tufayli 1144-yil 14-aprelda vafot etadi. Alloma ijodida arab tilshunosligi va grammatikasining turli jihatlariga oid asarlar salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan, arab tili grammatikasiga oid "Al-Mufassal" (1121-yil) nomli asarini u Makkada yashagan paytida, bir yarim yil davomida yozgan. "Al-Mufassal" arab tili nahvu sarfini o'rganishda muhim qo'llanma sifatida azaldan Sharqda ham, G'arbda ham shuhrat topgan asarlardan hisoblanadi. Ko'pchilik olimlar ilmiy qimmatini jihatidan bu asarni atoqli arab tilshunosi Sibavayhning (796-yili vafot etgan) arab grammatikasiga oid kitobidan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deb ta'kidlaganlar. O'sha davrning o'zidayoq arablar orasida ham bu asar katta e'tibor qozongan va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Ushbu asarning bitta qo'lyozma nusxasi Toshkentda, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Mahmud az-Zamaxshariyning xorazmshoh Alouddavla Abulmuzaffar Otsizga bag'ishlab yozilgan "Muqaddimat ul-adab" asari alohida ahamiyatga egadir. Ta'kidlash kerakki, xorazmshohlar davrida ilm-fan, madaniyat ancha taraqqiy etgan edi. Hukmdorlar, ayniqsa, xorazmshoh Otsiz olimlar, shoir-u adiblarga hurmat bilan qarar, o'zi ham ma'rifatparvar, adabiyotga ixlosmand odam edi. Uning davrida ilm-fan taraqqiyoti yo'lida bir qancha xayrli ishlar amalga oshirilgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, Mahmud az-Zamaxshariy "Muqaddimat ul-adab" ni unga bag'ishlab yozgan. Asar besh katta qismdan iborat bo'lib otlar, fe'llar, bog'lovchilar, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlari haqida bahs yuritadi. Alloma mazkur asarida arab tilining o'sha davrda iste'molda bo'lgan barcha so'zlari, iboralarini qamrashga intilgan, ularning etimologiyasiga e'tibor qaratgan. Shu boisdan ham Mahmud az-Zamaxshariyning bu yirik asarini mazkur yo'nalishdagi dastlabki asarlardan deyishga haqlimiz. "Muqaddimat ul-adab" arabchadan fors, chig'atoy, mo'g'ul va turk tillariga tarjima qilingan. Asarning chig'atoy tilidagi tarjimasi muallifning o'zi tomonidan amalga oshirilgan. Buni xorazmshoh Otsizning bemalol tushunishi uchun asarning arabcha matni bilan birgalikda chig'atoy tilidagi tarjimasi ham yaratilgan, deb anglamoq joizdir. Asar bir necha asrlar davomida olimlar, tadqiqotchilar diqqat-e'tiborini o'ziga

Iyun, 2025-Yil

tortib kelayotir. U birinchi marta 1706-yili Xo'ja Is'hoq Afandi tomonidan usmonli turk tiliga tarjima etilgan. So'ngra Yevropaning bir qancha tillariga (fransuz, nemis) o'girilgan. Parij, Leypsig, Vena, Qozon shaharlarida, Norvegiya, Misr va Hindistonda bir necha marta chop etilgan. Asarning chig'atoy tilidagi tarjimasi o'zbek tili tarixini o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga egadir. Bu haqda Sadridin Ayniy 1921-yili "Mehnatkashlar tovushi" gazetasida chop etilgan maqolasida "Az-Zamaxshariyning "Muqaddimat ul-adab" asari o'zbek tili uchun butun dunyoning xazinasini bilan barobardir", deb yozgan edi. Mahmud az-Zamaxshariy Makka amiri, olim va adib Abul Hasan Ali ibn Hamza ibn Vahhos as-Sulaymon bilan yaqin do'st edi. Ibn Vahhos o'z mamlakati jug'rofiyasi bilimdoni edi. Alloma ibn Vahhos ma'lumotlariga tayanib, Hijoz safaridan olgan kuzatishlari asosida yozgan "Kitob al-jibol va-l-amkina va-l-miyoh" ("Tog'lar, joylar va suvlar haqida kitob") nomli asarida jug'rofiy nomlar, tog'lar va dengizlarga doir qimmatbaho ma'lumotlar keltiriladi. Mashhur arab olimi va sayyohi Yoqut al-Hamaviy (1179-1229) ham o'zining jahonga mashhur "Mu'jam al-buldon" ("Mamlakatlar qomusi") kitobini Mahmud az-Zamaxshariyning ushbu asariga tayanib yozgan. Yoqut al-Hamaviyning bu asari 1856-yili gollandiyalik arabshunos olim Salverda de Grave tomonidan mukammal tadqiq qilingan holda lotinchada nashr etilgan. Ulug' bobokalonimiz adabiyot, tafsir, hadis, fiqh ilmlariga oid ko'plab asarlar yaratgan bo'lib, uning "Asos al-balog'at" ("Notiqlik asoslari") asari asosan lug'atshunoslikka bag'ishlangan. Olim ushbu kitobida arab tilining fasohati, mukammalligi haqida so'z yuritarkan, fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, so'z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog'at ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lishi kerak, deydi. Buning uchun so'zni to'g'ri, o'z o'rnida ishlatish, qoidaga muvofiq so'zlash va yozish kerak bo'lgan. Olim "Atvoq uz-zahab fi-l-mavo'iz va-l-xutab" ("Xutbalar va va'zlar bayonida oltin shodalar") asarida ma'rifiy va axloqiy-didaktik masalalarga to'xtaladi. Asarda "Insonning asl otasi — bu uning adabidir. Balki adab bebosh farzand uchun otadan ham yaxshi tarbiyachidir. Parhezkorlik esa insonning asl onasidir. Balki onadan ham dilkashroqdir. O'zingni shu ikki mehribon murabbiy bag'riga topshir va ulardan zinhor ayrilma". Demak, insoniylik, mardlik, kamtarlik, xushxulqlik, ota-onalar va kattalarning ibratli nasihatlari hamda tanbehleri bola shaxsiyati kamolotida muhim ahamiyatga egadir. Olimning "Rabi' ul-abror va nusx ul-axyar" ("Ezgular bahori va yaxshilar bayoni") asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar, sara suhbatlar jamlangan, 97 bobdan iborat bu asarning bitta qo'lyozma nusxasi Toshkentda, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bundan tashqari, Leyden, Berlin kutubxonalarida ham uning qo'lyozmalari mavjud. "Al-Kustos fi-l-aruz" ("Aruzda o'lchov (mezon)") asarida olim aruz vazni haqida bahs yuritadi. Alifbo tartibida jamlangan arab maqollari, masallariga bag'ishlangan boshqa bir asari "Al-Mustaqso fi-l-amsol" ("Nihoyasiga yetgan masallar") deb nomlanadi. "Maqomat" ("Maqomlar") — ellikta maqomdan iborat bo'lib, qofiyali nasr-saj' uslubining inja namunalarini o'zida mujassam etgan. "Devon ush-she'r" kitobi ham diqqatga sazovor asarlardan sanaladi. Yuksak did va fasohat bilan yozilgan "Navobig' ul-kalim" ("Nozik iboralar") asari esa arab lug'atlarini o'rganishga bag'ishlangan. Asar dastlab fransuz tiliga tarjima qilinib, asl nusxasi bilan birgalikda 1876-yili Parijda, 1870-yili Qohirada, 1884-yili Bayrutda, 1896-yili esa Qozonda nashr etilgan. Mahmud az-Zamaxshariyning g'oyatda mashhur "Al-Kashshof an haqiqit-tanziyl va uyun ilgaqoviyl fi vujuh it-ta'viyl" ("Kur'on haqiqatlari va uni sharhlash orqali so'zlar ko'zlarini ochish") asari Qur'oni karim tafsiriga bag'ishlangan. Ma'lumki, o'rta asrlardan e'tiboran Qur'onni tafsir yoki sharh bilan

Iyun, 2025-Yil

o'qish odat tusini olgan, unga bag'ishlangan tafsirlar, sharhlar yozishga katta ehtiyoj sezilgan. Hayot taqozosi bilan Qur'onga bag'ishlangan ko'pdan-ko'p tafsirlar, sharhlar vujudga kelgan. Mahmud az-Zamaxshariy ham tafsir yozishdan avval o'zidan oldin Muqaddas kitob tafsiriga bag'ishlab yaratilgan ko'plab asarlarni qunt bilan o'rgangan. "Al-Kashshof" ni Mahmud az-Zamaxshariy Makkada turgan paytida, uch yil davomida (1332–1334) yozgan. Qohiradagi dunyoga mashhur Al-Azhar diniy dorulfununining talabalari hali ham Mahmud az-Zamaxshariyning "Al-Kashshof" asari asosida Qur'oni karimni o'rganadilar. Asarning bir qancha qo'lyozma nusxalari Toshkentda, O'zbekiston musulmonlari idorasi kutubxonasida saqlanadi. Mahmud az-Zamaxshariyning chuqur bilimi, zakosi va fanning turli sohalariga oid o'lmas asarlari hali hayot paytidayoq unga katta shon-shuhrat keltirgan. Allomani chuqur ehtimol bilan "Ustoz ul-arab va-l-ajam" ("Arablar va ajamlar ustoz"), "Faxru Xvarazm" ("Xorazm faxri") kabi sharafli nomlar bilan ulug'laganlar. Zamonasining ulamoyu fuzalolari davrasida u doimo peshvolardan biri bo'lib, qizg'in ilmiy bahs-munozaralarda fikri inobatga olinardi. Mana shunday ulkan obro'-e'tibor, ehtimol, daho o'z asarlaridan birida "va inniy fi Xvarazm kaabat ul-adab" ("Chindan ham men Xorazmda adiblar uchun bir ka'baman" deb yozishiga asos bo'lgan bo'lsa kerak!")

Xulosa qilib aytganda, buyuk vatandoshimiz Mahmud az-Zamaxshariy o'z ilmiy salohiyati bilan nafaqat Markaziy Osiyo xalqlari, balki butun insoniyatga katta xizmatlar qilib, millatimizning shon-shuhratini olamga taratgan buyuk zotlardan biri hisoblanadi. Hozirgacha saqlanib qolgan asarlarining umumiy soni va ularning ahamiyatiga tayangan holda Az-Zamaxshariyning nafaqat islomshunos olim, balki Sharq geografiyasining rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan geograf va sayyoh-olim deb aytish mumkin.

REFERENCES

1. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
2. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
3. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
4. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
5. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
6. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>

Iyun, 2025-Yil

7. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
8. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
9. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
10. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
11. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
12. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
13. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
14. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
15. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
16. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
17. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
18. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
19. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>

Iyun, 2025-Yil

20. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
21. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
22. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>
23. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
24. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, февраль 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
25. Muyiddinov Bekali. (2025). RESPUBLIKAMIZDA ARXIVLARNING SHAKLLANISHI VA TARMOQLI RAVISHDA KENGAYIB BORISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15023257>
26. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahim qizi. (2025). MIRZO ULUG'BEKNING "TARIXI ARBA-ULUS" ASARI ORTA OSIYO TARIXINI ORGANISHDAGI MUHIM MANBA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15098265>
27. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). AMIR TEMUR VORISLARI: SIYOSIY, HARBIY VA MADANIY MEROSNING DAVOMIYLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160941>
28. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUJJATLARINING SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160951>
29. Xayrullayev Umidjon Fayzulo o'g'li, Muyidinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, апрель 5). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160956>
30. Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, май 6). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346907>
31. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2025). XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI TURKISTON TARIXIGA OID OLIB BORILGAN XORIJIY VA MAHALLIY TADQIQOTLAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448178>
32. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, май 20). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA MAHALLIY MATBUOTNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15477314>

Iyun, 2025-Yil

33. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahim qizi. (2025). ALEKSANDRIYA KUTUBXONASI: DONOLIKNING QADIMIY MASKANI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15617649>
34. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2025). O'ZBEKISTONDA MIGRATSIYANING HUQUQIY ASOSLARINI YARATILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15634609>
35. Юсупович, К. С. . (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
36. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
37. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
38. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
39. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
40. Каримов Сухроббек Юсупович. (2025). ТАРИКАТ ЯССАВИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14872554>
41. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>
42. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). THE ROLE OF KHAN UZBEK IN SPREADING ISLAM IN THE GOLDEN HORDE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15027058>
43. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI ANAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
44. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
45. Нийозова, Г., & Каримов, С. (2025). THE HANAFI MADHAB AND ABU HAFS KABIR. *Modern Science and Research*, 4(3), 507–515. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74129>

Iyun, 2025-Yil

46. Karimov Suxrobbek Yusupovich. (2025). НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242436>
47. Каримов С.Ю. (2025). ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИКИ В ИСЛАМЕ: ИСТОРИЯ, ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15399585>
48. Каримов Сухроб Юсупович, & Мустафоев Толибжон. (2025). ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ В УЗССР В 1930-Х ГОДАХ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15639186>
49. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
50. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
51. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
52. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
53. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
54. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
55. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO–ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
56. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOIIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
57. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
58. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFARMATSIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
59. Gulyamov, A. (2025). G 'ARBIY YEVROPA O'RTA ASR SHAHARLARIGA AHOLI MIGRATSIYASI, MILLIY-ETNIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 1316-1322.